

НАЦИОНАЛЬНЫЕ И РЕЛИГИОЗНЫЕ ЦЕННОСТИ КАК ОСНОВА ЦЕЛОСТНОГО ПРОСТРАНСТВА ДУХОВНО-ПРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ И ВОСПИТАНИЯ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЁЖИ

Каримова Наргиза Яхёевна

докторант Андижанского государственного университета

Аннотация. В данной статье были высказаны мнения о роли национальных и религиозных ценностей в воспитании молодежи, продолжении традиций в семье и, как следствие, воспитании молодежи в духе верности национальным и религиозным ценностям. Отмечена важность национальных и религиозных ценностей в формировании идеологического иммунитета и идеологической компетентности у подрастающего поколения.

Ключевые слова: молодёжь, национальные и религиозные ценности, идеологический иммунитет, идеологическая компетентность, воспитание, развитие, личность, мировоззрение, традиции, духовность, жизненная позиция.

MILLIY VA DINIY QADRIYATLAR ZAMONAVIY YOSHLARNI MA'NAVIY-AXLOQIY RIVOJLANTIRISH VA TARBIALASHNING YAXLIT JARAYONINING ASOSI SIFATIDA

Annotasiya: Ushbu maqolada yoshlarni tarbiyalashda milliy va diniy qadriyatlarning o'rni, oilada an'analarni davom ettirish va natijada yoshlarni milliy va diniy qadriyatlarga sadoqat ruhida tarbiyalash borasida fikr bildirildi. Yosh avlodda mafkuraviy immunitet va mafkuraviy kompetentsiyani shakllantirishda milliy va diniy qadriyatlarning ahamiyati qayd etildi.

Kalit so'zlar: yoshlar, milliy va diniy qadriyatlar, mafkuraviy immunitet, mafkuraviy kompetentsiya, tarbiya, rivojlanish, shaxsiyat, dunyoqarash, urf-odatlar, ma'naviyat, hayotiy pozitsiya.

NATIONAL AND RELIGIOUS VALUES AS THE BASIS OF AN INTEGRAL PROCESS OF SPIRITUAL AND MORAL DEVELOPMENT AND EDUCATION OF MODERN YOUTH

Annotation: In this article, opinions were expressed on the role of national and religious values in the upbringing of young people, the continuation of traditions in the family and, as a result, the upbringing of young people in the spirit of loyalty to national and religious values. The importance of national and religious values in the formation of ideological immunity and ideological competence among the younger generation is noted.

Keywords: youth, national and religious values, ideological immunity, ideological competence, upbringing, development, personality, worldview, traditions, spirituality, life position.

Введение. Сегодня национальные и религиозные ценности в воспитании стали важным критерием в нашей семейной жизни. В последние годы в Узбекистане уделяется большое внимание укреплению духовных и нравственных ценностей в сознании граждан Узбекистана и особенно молодежи. Как мы знаем, нравственные ценности —

неотъемлемый элемент прогрессивного развития общества и личности, все то, что способствует формированию положительных потребностей и интересов субъектов, что полезно и необходимо для жизнедеятельности общества.

Согласно результатам опросов, регулярно проводимых Центром изучения общественной мысли «Ижтимоий фикр», за последние годы в формировании мировоззрения наших граждан среди приоритетных направлений можно назвать развитие нравственных и духовных ценностей. Люди разного возраста, различного социального положения, разных профессий, представители городского и сельского населения называют среди приоритетных ценностей, такие качества, как уважение к старшему поколению, гостеприимство, дружеские отношения, щедрость, скромность, трудолюбие и другие. В тоже время важными качествами для молодежи считаются целенаправленность, предприимчивость, стремление к знаниям, деловитость, ум. Это свидетельствует о формировании способности мыслить по-новому, что соответствует задачам, стоящим перед нашим обществом, а также говорит о повышении социальной активности молодого поколения.

Актуальность проблемы духовно – нравственного воспитания связана с тем, что в современном мире человек живет и развивается, окруженный множеством разнообразных источников сильного воздействия на него как позитивного, так и негативного характера (средства массовой информации и коммуникации, неорганизованные события окружающей среды), которые ежедневно обрушиваются на неокрепший интеллект и чувства молодого человека, на его формирующуюся сферу нравственности.

Основная часть. Самая большая опасность, подстерегающая наше общество сегодня – это разрушение личности. Ныне материальные ценности доминируют над духовными, поэтому у молодых людей искажены представления о доброте, милосердии, великодушии, справедливости, гражданственности и патриотизме. Высокий уровень преступности вызван общим ростом агрессивности и жестокости в обществе. У молодого поколения в настоящее время утрачен главный фактор развития личности – воспитание духа.

Как мы знаем, развитие духовных и нравственных качеств оказывает большое влияние на формирование общечеловеческих, демократических, политических, жизненных (в частности, здоровья, семьи, любви), культурных ценностей. Приоритетность таких ценностей как права и свободы человека, патриотизм, мир и согласие в стране, стабильность и других показывает само развитие страны, где главной целью является углубление демократических реформ. Вместе с тем, для узбекистанцев особое значение имеет развитие духовных качеств личности, формирование национальных, религиозных и общечеловеческих ценностей, гуманистических идей. Семья и дети являются важной

ценностью, определяющей жизненную позицию большинства наших граждан. В связи с этим с каждым годом в Узбекистане повышается роль института семьи в воспитании молодого поколения. Создание семьи, воспитание детей, вклад в развитие государства и общества, достижение материального благополучия являются для граждан важными направлениями в достижении целей. Большинство узбекистанцев (80,2 %) придают большое значение национальным и религиозным традициям и обрядам, которые органически связаны с духовными качествами личности, демократическими и жизненными ценностями. 91 % опрошенных включают себя в число тех, кто живет по светскому образу жизни, учитывая и соблюдая при этом народные традиции. Большинство опрошенных (81,8 %) считают, что для достижения жизненных целей у них имеются все условия и возможности, среди которых называют такие факторы, как мир и согласие в стране, крепкая семья, материальное благополучие, здоровье (в том числе, здоровье родных и близких), хорошая работа и образование, личные качества (вера в будущее, трудолюбие, принципиальность). Обеспечение приоритетности прав и свобод человека, по мнению опрошенных, проявляется в равных правах на все виды образования, в свободе слова и совести и др. В нашем обществе все возрастает духовно-нравственное значение труда. Основная часть населения считают общественно-полезный труд не только путем нахождения денег, но и важной жизненной ценностью, поэтому трудолюбие считается одним из важных качеств человека. По мнению 90 % опрошенных, достижения нашего народа в первую очередь связаны с утверждением в Узбекистане мира и согласия, порядка, повышением благосостояния населения. За последние годы повысилась занятость населения, обеспечена социальная защита всех слоев населения. Большинство населения поддерживает инициативы и претворяемые в жизнь широкомасштабные социально-политические, экономические реформы, вносит свой посильный вклад в дальнейшее развитие страны. В обществе возрастает осознание важности проводимых реформ, что показывает развитие у наших граждан таких качеств, как патриотизм, чувства гордости за страну и осознание ответственности за ее судьбу.

Самая главная и основная наша задача— это всестороннее развитие членов нашего общества, в первую очередь, подрастающего молодого поколения, воспитание у них чувства преданности Родине, воспитание в духе национальной идеи, национальных, религиозных и общечеловеческих ценностей. Поэтому обогащение сознания, мышления и мировоззрения людей, духовное обновление являются важными изменениями, происшедшими за последние годы. Особенно, осознание молодежью интересов народа, нации и Родины, всемерное повышение их славы, развитие науки, искусства и культуры, обеспечение безопасности страны, изучение богатого наследия предков, истории и ценностей народа являются первостепенными задачами в деле духовного развития.

Духовная зрелость должна стать потребностью человека. Правила нравственности — жизненное требование для всех и каждого. Нравственность во внутреннем мире человека, в его вере, в его качествах проявляется в его поведении, общении, отношении к окружающим, в образе жизни. Настоящее и будущее нашего общества связано с воспитанием молодого поколения. Поэтому нашей целью должно стать глубокое внедрение в сознание молодежи национальных, религиозных, общечеловеческих, духовных и материальных, нравственных ценностей. В процессе нравственного воспитания молодежи следует прививать им стремление к знаниям, воспитывать у них активность в коллективной работе, хорошее отношение к окружающим, добросовестный подход к выполнению своих обязанностей и долга, трудолюбие, честность и другие качества. Они должны стремиться жить не только для обеспечения своих интересов и потребностей, но и для участия в жизни семьи, класса, школы, учебного заведения, трудового коллектива.

Выводы. Человечность человека проявляется в его духовно-нравственной зрелости. А понятие духовно-нравственной зрелости, так же, как и понятие духовно-нравственного воспитания, очень широкомасштабное. Духовно и нравственно совершенный человек переживает за судьбы членов своей семьи, соседей, махалли и всей страны, за благосостояние народа, стремится быть полезным окружающим его людям. Воспитать в себе хорошее поведение, высокие нравственные качества он считает своим человеческим долгом, ценит культурное наследие своих дедов и отцов, стремится охранять и обогащать это наследие. Он уважает национальные ценности и остается преданным им; у него развиты чувство патриотизма, человеколюбие, гуманизм и любовь к своему народу; он стремится быть примером в отношениях и в общении с другими; уважает Конституцию и законы своей страны; в нем развито чувство ответственности за Родину, он всегда готов защитить ее; он остается верным своим обещаниям и стремится выполнять их.

За воспитание духовно и нравственно совершенного человека в равной мере ответственны семья и махалля, образовательные учреждения и общественные организации, так как именно в них, в их среде формируются положительные качества, знания, умения и навыки подрастающего поколения. Поэтому необходимо совершенствовать методы духовно-нравственной воспитательной работы, увязывать их с жизнью, с национальными, религиозными и общечеловеческими ценностями.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Закон «Об образовании» Республики Узбекистан от 23.09.2020 г. № ЗРУ-637 г.
2. Кадырова З.Р., Каримов Б.Р., Шарипов А.Д., Алиева В.Р. Проблемы формирования идеологического иммунитета молодёжи в процессе развития у неё современного мировоззрения и национальной идентичности. Т., 2012.

202с

3. Қаххорова М. Мафкуравий мухит ва ахлоқ. – Т.: Фан, 2009. –98 б
4. Куранов М. - «Идеологическая угроза и воспитания молодёжи»
5. Очилдиев А. - «Идеологическая угроза и межнациональная отношения».
6. Кадырова З.Р., Шарипов А.Д. К анализу формирования идеологического иммунитета молодёжи // Файзуллаев О, 2013. 276 с.
7. Дилова Н.Ф. (2018). Буюк аждодларимизнинг таълимотларида мужассамлашган ўқитувчи билан ўқувчилар ҳамкорлигининг педагогик хусусиятлари. Замонавий таълим. №3, 63-68 б.
8. К. Назаров - «Основная цель и задачи ИНН».
9. Тураев Ш. - «Демократические процессы и ИНН».
10. Убайдуллаева Р. А. Духовно-нравственные ценности граждан Узбекистана. // Социологические исследования, № 1, Январь 2010, С. 47–57
11. Юсупалиев, О. О. Приоритет духовных и нравственных ценностей / Молодой ученый. — 2015. — № 12 (92).
12. Фазлиев, Ж. Ш. (2023, October). ТОМЧИЛАТИБ СУҒОРИШ ТЕХНОЛОГИЯСИ ОРҚАЛИ СУҒОРИЛГАН ОЛМА БОҒЛАРИНИНГ ТУПРОҚ АГРОКИМЁВИЙ КЎРСАТКИЧЛАРИ. In Proceedings of International Conference on Educational Discoveries and Humanities (Vol. 2, No. 11, pp. 19-23).
13. Фазлиев, Ж. Ш. (2019). EFFICIENCY OF USE OF CLAY WATER WITH DROP IRRIGATION. ЖУРНАЛ АГРО ПРОЦЕССИНГ, (4).
14. Xudayev, I. J., & Tojiyev, S. M. (2023). NAMLATGICH-BLOKLARDAN HOSIL QILINGAN EKTRANLI EGATLARDAN G ‘O ‘ZANI SUG ‘ORISH TEXNOLOGIYASI. In Uz-Conferences (Vol. 1, No. 1, pp. 514-519).
15. Худайев, И., & Фазлиев, Ж. ТЕХНОЛОГИЯ КАПЕЛЬНОГО ОРОШЕНИЯ САДОВ И ВИНОГРАДНИКОВ. JURNALI, 176
16. Fazliyev, J. (2017). Drip irrigation technology in gardens. Интернаука. Science Journal, 7(11).
17. Fazliyev, J. (2018). Modern irrigation methods for gardens. Science, 22, 24-26.
18. Фазлиев, Ж. Ш., & Баратов, С. С. (2014). ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ГЛИНИСТОЙ ВОДЫ ПРИ КАПЕЛЬНОМ ОРОШЕНИИ. The Way of Science, (4), 77.
19. Fazliyev, J. EFFICIENCY OF APPLYING THE WATER- SAVING IRRIGATION TECHNOLOGIES IN IRRIGATED FARMING «ИНТЕРНАУКА» Science Journal № 21 (103) June 2019 г.
20. Khudayev, I., & Fazliyev, J. (2022). Water-saving irrigation technology in the foothill areas in the south of the Republic of Uzbekistan. Современные инновации, системы и технологии, 2(2), 0301-0309